

ANALYSIS OF CHANGES IN SOME INDICATORS ON THE LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING PRIVATIZATION PROCESSES (REGIONALLY)

Kadirov Tohirjan Amanovich

Senior researcher

Center for Research on Problems of Privatization and Management of State Assets under the Agency for Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan

(Republic of Uzbekistan, Tashkent)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547667>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2024

Accepted: 22th December 2024

Online: 23th December 2024

KEYWORDS

Regions, privatization, employment, employment level, forecast, state share.

ABSTRACT

This article analyzes some indicators characterizing the labor market, such as the number of employees, the level of employment, and the number of unemployed. Based on this analysis, positive trends in the growth of employment indicators and a decrease in the number of unemployed have been identified, which has a beneficial effect on the economy, but at the same time there is an uneven development of these processes in the regions. In addition, an analysis was carried out to identify the relationship between privatization indicators and employment indicators, as a result of which a relationship was identified that contributes to the implementation of a privatization policy that would contribute to the further development of employment, taking into account the balanced development of the regions.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИВАТИЗАЦИИ (В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ)

Кадыров Тохиржан Аманович

Старший научный сотрудник

Центр исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами

Республики Узбекистан

(Республика Узбекистан, Ташкент)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547667>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2024

Accepted: 22th December 2024

Online: 23th December 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

В данной статье проанализированы некоторые показатели, характеризующие рынок труда, такие как численность занятых, уровень занятости,

Регионы, приватизация, занятость населения, уровень занятости, прогноз, государственная доля.

численность безработных. На основе данного анализа выявлены позитивные тенденции роста показателей занятости и снижения численности безработных, что благоприятно влияет на экономику, но при этом наблюдается неравномерное развитие данных процессов в регионах. Кроме этого, проведен анализ выявления взаимосвязи между показателями приватизации и показателями занятости, в результате чего была выявлена взаимосвязь, которая способствует проведению той политики приватизации, которая бы способствовала дальнейшему развитию занятости населения, с учетом сбалансированного развития регионов.

В последние годы в условиях глобализации мировой экономики и проведения реформ, в том числе приватизации в Республике Узбекистан, вопрос занятости населения обретает особое и важное значение, что является актуальным вопросом на сегодняшний день.

По прогнозам Всемирного банка, в нынешнем году рост валового внутреннего продукта страны составит 5,3 процента. Этот показатель выше, чем у многих государств. По данным Международного валютного фонда, в 2023 году в Узбекистане он впервые превысил 100 миллиардов долларов [1].

Однако в последние десятилетия Узбекистан испытывает значительные социально-экономические изменения, влияющие на все сферы жизни его населения. Одной из ключевых задач, стоящих перед страной, является сокращение уровня бедности [2].

В свою очередь в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 г., № УП-158 отмечено, о доведении доли негосударственного сектора в экономике до 85 процентов, уменьшение в 6 раз количества 2,3 тысячи предприятий, имеющих государственную долю [3]. Учитывая данный момент встает вопрос развития занятости населения.

Таблица 1

Численность занятых в экономике*

тыс. чел

	Регионы	2021г.	2022г.	2023г.	отношение 2023г. к 2021г. в %
	Республика Узбекистан	13538,9	13706,2	14014,2	103,51
1.	Республика Каракалпакстан	702,6	714,2	735,5	104,68
2.	Андижанская область	1264,3	1296,8	1329	105,12
3.	Бухарская область	777,3	780,6	803,2	103,33

4.	Джизакская область	550,7	546,4	553,9	100,58
5.	Кашкадарьинская область	1202,5	1207,3	1220,1	101,46
6.	Навоийская область	410,4	410,1	426,4	103,90
7.	Наманганская область	1104,8	1100,6	1129,1	102,20
8.	Самаркандская область	1441,3	1479,8	1504,2	104,36
9.	Сурхандарьинская область	1001,9	1006,3	1011,2	100,93
10.	Сырдарьинская область	334,1	335	338	101,17
11.	Ташкентская область	1222,1	1204,5	1234,9	101,05
12.	Ферганская область	1483,3	1511,7	1555,4	104,86
13.	Хорезмская область	726,4	741,8	776,5	106,90
14.	город Ташкент	1317,2	1371,1	1396,8	106,04

*Подготовлено на основе материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Если рассматривать численность занятых в экономике (Таблица 1) в региональном разрезе, то можно отметить, что по всем регионам наблюдается рост показателя и лидерами по росту численности занятых в 2023г. по сравнению с 2021г. явились следующие области: Хорезмская область: рост на 6,90%, Ферганская область: рост на 4,86%, Андижанская область: рост на 5,12%, Республика Каракалпакстан: рост на 4,68%. Незначительный рост отмечен в Джизакской области: практически стабильная численность (100,58% от уровня 2021г.), в Сурхандарьинской области: минимальный рост (100,93% от уровня 2021г.), в Ташкентской области: также незначительный рост (101,05% от уровня 2021г.).

Анализ численности занятых в Узбекистане показывает позитивные тенденции, однако, наблюдается некоторая разница в темпах роста между регионами, что может указывать на неравномерное развитие экономики и необходимость целенаправленных мер поддержки для менее динамичных регионов. Устойчивый рост занятости возможен только при условии сбалансированного развития всех регионов.

Таблица 2

Уровень занятости (в процентах)*

	Регионы	2021	2022	2023	отношение 2023 к 2021
	Республика Узбекистан	67	67,2	67,9	101,34
1.	Республика Каракалпакстан	61,1	61,6	62,9	102,95
2.	Андижанская область	68,2	69,5	70,6	103,52
3.	Бухарская область	67,2	67,2	68,7	102,23
4.	Джизакская область	67,5	66,2	66,3	98,22
5.	Кашкадарьинская область	62,2	61,9	61,9	99,52

6.	Навоийская область	68,3	67,7	69,8	102,20
7.	Наманганская область	65,5	64,8	65,9	100,61
8.	Самаркандская область	63,7	64,7	65	102,04
9.	Сурхандарьинская область	64,5	64,2	63,8	98,91
10.	Сырдарьинская область	64,5	64	63,8	98,91
11.	Ташкентская область	72,4	71	72,2	99,72
12.	Ферганская область	66,2	67,1	68,4	103,32
13.	Хорезмская область	64	64,7	66,9	104,53
14.	город Ташкент	81,3	82,5	82,3	101,23

*Подготовлено на основе материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Уровень занятости в Узбекистане (Таблица 2) показал умеренный рост с 67% в 2021 году до 67,9% в 2023 году. Это свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда, несмотря на вызовы, связанные с экономическими условиями. Анализ уровня занятости в региональном разрезе показал следующее:

- в Республике Каракалпакстан уровень занятости увеличился с 61,1% до 62,9%. Это положительная динамика, но уровень все еще ниже среднего по стране;
- в Андижанской области наибольший рост занятости (с 68,2% до 70,6%). Это может быть связано с активным развитием промышленности и сельского хозяйства;
- в Ферганской области наблюдается рост (с 66,2% до 68,4%), что может указывать на успешные инициативы в области развития малого и среднего бизнеса;
- в Хорезмской области значительный рост (с 64% до 66,9%), что говорит о позитивных изменениях в экономике региона;
- в Джизакской и Кашкадарьинской области наблюдается небольшое снижение уровня занятости (Джизакская - 98,22%, Кашкадарьинская - 99,52%). Это может свидетельствовать о необходимости дополнительного внимания к этим регионам;
- в Кашкадарьинской области стабильный уровень занятости (61,9%), но без роста. Необходимы меры для стимулирования создания рабочих мест;
- в Сурхандарьинской и Сырдарьинской области отмечается небольшое снижение уровня занятости (98,91%).

В целом общий уровень занятости в Узбекистане демонстрирует положительную динамику, однако существуют регионы, которые требуют дополнительного внимания и поддержки.

Таблица 3

Численность безработных*

тыс. чел

Регионы	2021	2022	2023	отношение 2023 к 2021 (%)
Республика Узбекистан	1441,8	1332,7	1024,1	71,03

1.	Республика Каракалпакстан	78,9	71,9	56,3	71,36
2.	Андижанская область	138,8	130,5	100,7	72,55
3.	Бухарская область	84,9	75,8	55,6	65,49
4.	Джизакская область	61,9	56,3	43,5	70,27
5.	Кашкадарьинская область	137	124,2	96,5	70,44
6.	Навоийская область	39,8	35,7	28,6	71,86
7.	Наманганская область	119,3	107,9	84,9	71,17
8.	Самаркандская область	158,4	152,5	106,8	67,42
9.	Сурхандарьинская область	113,9	103,6	80,6	70,76
10.	Сырдарьинская область	38	34,5	26,8	70,53
11.	Ташкентская область	126,5	116,9	90,5	71,54
12.	Ферганская область	165,5	153,9	118,8	71,78
13.	Хорезмская область	80	73,7	54,9	68,63
14.	город Ташкент	98,9	95,3	79,6	80,49

*Подготовлено на основе материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

В целом, наблюдается значительное снижение численности безработных в Узбекистане с 2021 по 2023 год (Таблица 3). Число безработных сократилось с 1,441.8 тыс. человек до 1,024.1 тыс. человек, что составляет 71.03% от уровня 2021 года.

Снижение безработицы наблюдается во всех регионах, однако темпы снижения варьируются, например в 2023г.:

- в Республике Каракалпакстан безработица сократилась с 78.9 тыс. до 56.3 тыс. человек (71.36% от уровня 2021 года). Это один из наиболее успешных регионов в плане снижения безработицы;
- в Андижанской области отмечается снижение с 138.8 тыс. до 100.7 тыс. человек (72.55% уровня 2021г.). Область показывает позитивные изменения, но всё еще имеет высокий уровень безработицы;
- в Бухарской области наиболее заметное снижение — с 84.9 тыс. до 55.6 тыс. человек (65.49% уровня 2021г.). Это самый низкий процент среди всех регионов, что свидетельствует о значительном улучшении ситуации;
- в Самаркандской области несмотря на снижение с 158.4 тыс. до 106.8 тыс. человек (67.42% уровня 2021г.), уровень безработицы остается высоким;
- в г.Ташкенте отмечается снижение с 98.9 тыс. до 79.6 тыс. человек (80.49%) указывает на то, что в столице ситуация улучшается, но темпы снижения ниже, чем в других регионах.

Все регионы демонстрируют положительную динамику в снижении численности безработных, что говорит о успешной реализации программ по трудоустройству и экономическому развитию.

Таблица 4

Корреляционный анализ влияния показателей приватизации на показатели занятости (в региональном разрезе)*

		Коэффициент корреляции (Ккорр.) влияния показателей приватизации на показатели занятости		Разница между коэффициентом корреляции в регионах и на республиканском уровне	
		Ккорр. влияния количества приватизированных объектов на показатели занятости	Ккорр. влияния стоимости приватизированных объектов на показатели занятости		
	Республика Узбекистан				
	Численность занятых в экономике	0,985	0,82		
	Уровень занятости	0,9995	0,74		
	Численность безработных	-0,997	-0,76		
1.	Республика Каракалпакстан				
	Численность занятых в экономике	0,941	0,22	-0,045	-0,61
	Уровень занятости	0,965	0,13	-0,034	-0,60
	Численность безработных	-0,956	-0,17	0,042	0,59
2.	Андижанская область				
	Численность занятых в экономике	1,000	1,00	0,015	0,17
	Уровень занятости	0,999	1,00	-0,001	0,26
	Численность безработных	-0,951	-0,96	0,047	-0,20
3.	Бухарская область				
	Численность занятых в экономике	0,994	0,69	0,009	-0,13
	Уровень занятости	0,940	0,94	-0,060	0,20
	Численность безработных	-0,996	-0,82	0,001	-0,05
4.	Джизакская область				
	Численность занятых в экономике	0,610	0,62	-0,375	-0,20
	Уровень занятости	-0,689	-0,68	-1,689	-1,41
	Численность безработных	-1,000	-1,00	-0,003	-0,24
5.	Кашкадарьинская область				
	Численность занятых в экономике	0,917	0,81	-0,068	-0,01
	Уровень занятости	-0,372	-0,16	-1,371	-0,90
	Численность безработных	-0,897	-0,78	0,100	-0,02
6.	Навоийская область				
	Численность занятых в экономике	0,993	0,98	0,008	0,15
	Уровень занятости	0,927	0,89	-0,072	0,15

	Численность безработных	-0,964	-0,98	0,033	-0,22
7.	Наманганская область				
	Численность занятых в экономике	0,688	0,92	-0,298	0,10
	Уровень занятости	0,964	0,59	-0,036	-0,15
	Численность безработных	-0,286	-1,00	0,711	-0,23
8.	Самаркандская область				
	Численность занятых в экономике	0,991	0,90	0,005	0,07
	Уровень занятости	0,952	0,81	-0,047	0,07
	Численность безработных	-0,917	-1,00	0,080	-0,23
9.	Сурхандарьинская область				
	Численность занятых в экономике	0,968	-0,73	-0,017	-1,56
	Уровень занятости	-0,980	0,70	-1,980	-0,04
	Численность безработных	-0,998	0,60	0,000	1,36
10.	Сырдарьинская область				
	Численность занятых в экономике	0,993	1,00	0,007	0,17
	Уровень занятости	-0,787	-0,81	-1,787	-1,55
	Численность безработных	-0,978	-0,99	0,019	-0,22
11.	Ташкентская область				
	Численность занятых в экономике	0,890	0,82	-0,096	0,00
	Уровень занятости	0,507	0,39	-0,493	-0,35
	Численность безработных	-0,921	-0,96	0,077	-0,20
12.	Ферганская область				
	Численность занятых в экономике	0,848	0,91	-0,138	0,09
	Уровень занятости	0,838	0,92	-0,161	0,18
	Численность безработных	-0,922	-0,84	0,076	-0,07
13.	Хорезмская область				
	Численность занятых в экономике	0,873	0,99	-0,112	0,16
	Уровень занятости	0,836	0,97	-0,163	0,24
	Численность безработных	-0,842	-0,98	0,156	-0,21
14.	г.Ташкент				
	Численность занятых в экономике	0,965	0,99	-0,021	0,16
	Уровень занятости	0,978	0,81	-0,022	0,07
	Численность безработных	-0,685	-0,92	0,312	-0,16

*Подготовлено на основе материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Корреляционный анализ влияния показателей приватизации на показатели занятости в региональном разрезе (таблица 4) показывает следующее:

- в Республике Каракалпакстан показатели корреляции низкие, что может указывать на слабую связь между приватизацией и занятостью в этом регионе;

- в Андижанской области высокие коэффициенты корреляции, особенно для численности занятых (1), что указывает на очень сильную связь;

- в Бухарской области показатели показывают высокую корреляцию, но не столь выраженную, как в Андижанской области;

- в Джизакской области негативные значения коэффициентов корреляции для уровня занятости (-0,689) и численности безработных (-1) указывают на наличие обратной связи;

- в г.Ташкенте корреляция положительная для численности занятых (0,965) и уровня занятости (0,978), но отрицательная для безработных (-0,685), что подтверждает общую тенденцию.

Анализ показывает, что в некоторых регионах наблюдаются более низкие коэффициенты корреляции по сравнению с республиканским уровнем. Это может быть связано с различиями экономических условий, уровнем развития, спецификой и особенностями развития регионов. В данном случае целесообразно продолжать процесс приватизации данными темпами, так как анализ показал положительную взаимосвязь показателей приватизации и занятости, с учетом особенностей развития регионов, а также разработать комплексные эффективные программы в региональном разрезе для дальнейшего развития занятости в Узбекистане.

References:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 33-й годовщине независимости Республики Узбекистан [Электронный ресурс] – Режим доступа - <https://president.uz/ru/lists/view/7519>
2. Курбанов С.П. Роль и уровень воздействия современных форм занятости в сокращении бедности населения Узбекистана // Креативная экономика. – 2024. – Том 18. – № 3. – С. 725–736.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 г., № УП-158
4. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан – [Электронный ресурс] – Режим доступа - www://stat.uz